

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Jumaniyazov Rashid Azamatovich

Qoraqalpoq davlat universiteti

Moliya va moliyaviy texnologiyalar 2B guruh talabasi

Tel:913771400

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742169>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi raqamli transformatsiya jarayonining moliya tizimiga ta'siri, moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish orqali yuzaga kelayotgan imkoniyatlar hamda mazkur jarayonda uchrayotgan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, moliya sohasida raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, moliya sohasi, moliyaviy xizmatlar, raqamlashtirish, kiberxavfsizlik, moliyaviy operatsiyalar, moliyaviy savodxonlik.

Hozirgi vaqtda jamiyat hayotining deyarli barcha jabhalarida raqamli texnologiyalar joriy etilmoqda. Buni davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi sohalar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, raqamli transformatsiya moliya sohasining rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalarning moliya sohasida joriy etilishi moliyaviy jarayonlar va xizmatlarni soddalashtirish hamda avtomatlashtirishga yordam bermoqda.

Gupta, G. (2025) fikricha, moliya sohasidagi raqamli transformatsiya eski, qo'lda ishlash usullaridan voz kechish va moliya sohalarining yaxshiroq ishlashiga va mijozlari bilan samaraliroq aloqa o'rnatishga yordam beradigan aqlli raqamli vositalarni qo'llashni anglatadi [1]. Raqamli transformatsiya sharoitida moliya sohasida ko'plab o'zgarishlar yuz bermoqda. Raqamlashtirish jarayoni aholiga moliyaviy operatsiyalarni uyidan chiqmasdan, onlayn tarzda amalga oshirish imkoniyatini yaratmoqda. Bodepudi, V. (2023) ta'kidlashicha, moliyaviy transformatsiya moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlarning imkoniyat darajasini o'zgartiradi, samaradorlikni oshiradi, xarajatlarni minimallashtirishga yordam beradi va mijozlarning paydo bo'layotgan ehtiyojlarini qondiradigan noyob moliyaviy xizmat yechimlarini ishlab chiqadi [2].

K. Satymbekova va boshqalar (2024) moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirishning imkoniyatlarini quyidagilar bilan izohlaydi:

1. Tranzaksiyalarni qayta ishlash vaqtining qisqarishi;
2. Moliyaviy xizmatlarni kengroq foydalanuvchilar qatlamiga taqdim etish imkoniyatining oshishi;
3. Firibgarlikka qarshi kurashish maqsadida moliyaviy bozor subyektlari o'rtasida samarali muvofiqlashtirishni ta'minlashi;
4. Rivojlangan banklarning yirik ekotizimlarini yaratish orqali bozorga yangi mahsulotlarni joriy etishni tezlashtirishi hamda shu orqali raqobat darajasini maqbul holatda saqlab turishi;
5. Moliyaviy xizmatlar sifatining yaxshilanishi [3].

Bir tomondan raqamlashtirish jarayoni moliya sohasida yuqoridagilar kabi bir qancha imkoniyatlarni yaratishi mumkin bo'lsa, boshqa tomondan u bir qancha to'siqlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bodepudi, V. (2023) raqamli transformatsiya jarayonidagi asosiy muammolar sifatida eskirgan tizimlar, xavfsizlik bilan bog'liq muammolar, raqamli ko'nikmalardagi bo'shliqlar, murakkab dasturiy ta'minot va texnologiyalar hamda byudjet

cheklovlarini ta’kidlaydi [3]. O.Zaika fikricha, moliya sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etishda eng jiddiy muammolardan biri kiberxavfsizlikdir. Muallifning fikriga ko’ra, ma’lumotlar tobora ko’proq raqamlashtirilgani sari ularga ruxsatsiz kirish xavfi ortadi [4].

Xulosa qilib aytganda, moliya sohasidagi raqamli transformatsiya sezilarli o’zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, moliya sohasida raqamli transformatsiya jarayoni moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilash, aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda firibgarlikka qarshi kurash olib borishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar joriy etilishi natijasida moliyaviy xizmatlar tezligi va qulayligi oshmoqda. Biroq, boshqa tomondan, yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, kiberxavfsizlik, byudjet cheklovlari hamda eskirgan tizimlar singari omillar ushbu texnologiyalarni joriy etishda muammo sifatida ko’riladi. Shu sababli raqamli texnologiyalarni moliya sohasida joriy etishda inson omilini saqlab qolish, aholi o’rtasida moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish, xalqaro tajribalardan foydalanish hamda kiberxavfsizlikni kuchaytirish muhim sanaladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gupta, G. (2025, June 11). Digital transformation in finance: Benefits and challenges. Squareboat. <https://squareboat.com/blog/digital-transformation-in-finance>.
2. Bodepudi, V. (2023). Understanding the Fundamentals of Digital Transformation in Financial Services: Drivers and Strategic Insights. *Journal of Artificial Intelligence and Big Data*, 3(1), 10-31586.
3. Satymbekova, K., Yessenova, A., Kuanaliyeva, G., & Kerimbek, G. (2024). The main challenges of digital transformation in financial services and solutions to overcome them. *THE BULLETIN*, 3(409), 431-445.
4. Zaika, O. (2025). Digital transformation as a driver of financial sector development. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*, 4(1), 23-30.